

**A AUTOMAÇÃO E OS SISTEMAS INTEGRADOS DE CAD / CAE NO
DESENVOLVIMENTO DE SOLUÇÕES PARA A MELHORIA DA QUALIDADE DE
VIDA DE PACIENTES OBESOS E INERTES**

*AUTOMATION AND INTEGRATED CAD/CAE SYSTEMS IN THE DEVELOPMENT OF
SOLUTIONS TO IMPROVE THE QUALITY OF LIFE OF OBESE AND INERT PATIENTS*

Helder Anibal Hermini¹; Dagoberto Gregorio²; Emanuel Antônio Barreto³; Hudson Henrique
Pereira⁴

RESUMO

Neste trabalho foram desenvolvidas soluções que permitem melhorar a qualidade de vida de pessoas que apresentam dificuldades de movimentação durante processos de reabilitação, para tanto utilizam-se de equipamentos próprios a esta finalidade. As técnicas de automação utilizadas somadas a automação inserida nos sistemas integrados de CAD / CAE foram utilizadas com ênfase no desenvolvimento das soluções em equipamentos cujas funcionalidades das movimentações pudessem ser definidas com clareza junto a profissionais da área da saúde. Foram utilizadas ferramentas auxiliadas por computador nos processos de modelamento ergonômico, modelamento dos componentes, montagem do conjunto, simulação da funcionalidade, análise cinemática e análise estrutural, possibilitando o desenvolvimento de um protótipo virtual que permitiu simulações das funções do equipamento, sendo estas passíveis de programação de controle via intranet. A aplicação da tecnologia proposta, além de contemplar o problema do tratamento e manuseio de pacientes obesos, automatiza a movimentação angular do leito hospitalar, reduzindo drasticamente o surgimento de escaras. Ante o exposto, os resultados deste trabalho são da maior importância nos estudos futuros da automação em equipamentos para a reabilitação humana.

Palavras- Chave: Mecatrônica, Automação, Reabilitação, CAD/CAE, Equipamento Hospitalar.

ABSTRACT

This work developed solutions that improve the quality of life of people who have difficulty moving during rehabilitation processes. To this end, specific equipment was used. The automation techniques used, together with the automation inserted in the integrated CAD/CAE systems, were used with emphasis on the development of solutions in equipment whose movement functionalities

¹ Docente FATEC "Arthur de Azevedo" de Mogi Mirim. E-mail: helder.hermini@fatec.sp.gov.br

² Docente SENAI "Armando de Arruda Perreira". E-mail: dagogreg@yahoo.com.br

³ Docente FATEC "Arthur de Azevedo" de Mogi Mirim. E-mail: emanuel.barreto@fatec.sp.gov.br

⁴ Docente FATEC "Arthur de Azevedo" de Mogi Mirim. E-mail: hudson.pereira2@fatec.sp.gov.br

could be clearly defined by health professionals. Computer-aided tools were used in the processes of ergonomic modeling, component modeling, assembly of the set, simulation of functionality, kinematic analysis and structural analysis, enabling the development of a virtual prototype that allowed simulations of the equipment functions, which could be controlled via intranet. Given the above, the results of this work are of the utmost importance in future studies of automation in equipment for human rehabilitation.

Keywords: Mechatronics, Automation, Rehabilitation, CAD/CAE, Hospital Equipment

INTRODUÇÃO

O desenvolvimento de artifícios para melhorar a qualidade de vida é inerente ao homem, inclusive para pessoas deficientes, obesas, em processo de reabilitação, onde seja observada a dificuldade de movimentação por recursos próprios, necessitando assim de cuidados especiais para uma sobrevivência digna. Dentre os diversos graus de incapacidade de movimentação, merece destaque o aumento da obesidade, decorrente do tipo de vida que os modernos recursos propiciam as pessoas gerando o sedentarismo, a má alimentação, além do avanço da idade do indivíduo. O sobrepeso tem gerado severas dificuldades destas pessoas em utilizar equipamentos hospitalares. Deve-se ainda analisar casos em que o grau de imobilidade dos pacientes é tal que propiciam o surgimento de úlceras de pressão, dificuldade respiratória e má circulação sanguínea. Tais efeitos podem ser reduzidos através da movimentação periódica do paciente mudando os pontos de pressão sobre a epiderme. Outro ponto que não deve ser descartado são as probabilidades de ocorrência de acidentes no traslado do paciente entre equipamentos hospitalares, os quais são maiores quando eles são obesos dificultando o serviço dos enfermeiros que devem estar em maior número e maior esforço o executar este tipo de função. As possibilidades e as condições da cura estão relacionadas com a qualidade de vida das pessoas que necessitam de equipamentos especiais, as facilidades das pessoas que auxiliam tenham para desenvolver suas funções, e ainda na possibilidade que própria pessoa poder interagir com o equipamento controlando sua situação de conforto, melhorando sua autoestima em seu nível de independência, fatos estes propícios para a evolução da cura.

Sob o enfoque destas necessidade e com a utilização de ferramentas da automação e dos sistemas integrados de CAD/CAE foram desenvolvidas soluções mecâtrônicas em equipamentos, contemplado a acessibilidade ao equipamento, a posição de conforto definido pelo paciente o auxiliar através do movimento dos componentes do equipamento e da possibilidade de ser programado por uma central a longa distância que por meio de um sistema

de rede ou intranet de forma que pacientes imobilizados possam ser colocados periodicamente em posições que propiciem seu bem estar e reduzem a pressão sobre áreas críticas evitando o aparecimento de escaras, favorecendo a circulação sanguínea e as condições de capacidade respiratória.

O desenvolvimento deste trabalho toma como referência algumas definições de suma importância para que seja contemplada a diversidade citada anteriormente, podemos começar como (Silva Filho; Montedo, 1996) para o qual o Trabalho “é uma atividade originalmente social, fundada sobre a cooperação de indivíduos, a qual supõe uma divisão técnica” e o sucesso do mesmo está relacionado com a Organização do trabalho o qual para (Pizzinato, 1988) “o homem só se realiza integralmente se participar efetivamente das decisões que vão afetá-lo enquanto trabalhador, membro de uma organização” desta forma a Produtividade torna-se algo muito mais abrangente como descrito por [Silva Filho 1995] “a melhoria da qualidade de vida no trabalho, conseqüentemente melhora a produtividade.” Estudos mostram que a qualidade de vida no trabalho está relacionada à Ergonomia pois sua aplicação tem como “objetivo subsidiar medidas alternativas para a melhoria das condições do trabalho” como descrito por (Wisner, 1994).

Dentre muitos dados analisados neste trabalho podemos destacar a relação da imobilidade e o surgimento de escaras as quais “surgiram, em 68% dos casos, durante a internação hospitalar, adquiridas em função da falta de movimentação no leito. A obesidade também merece destaque sendo apontada como um dos mais sérios problemas de saúde pública da atualidade. “São cerca de 300 milhões de pessoas obesas no planeta” afetando pessoas economicamente ativas, “no Brasil, 40% dos brasileiros estão acima do peso sendo 12% mulheres e 8% homens e um crescente índice de obesidade infantil” (Veja, 2002) tornando-as passíveis de adquirirem doenças cardiovasculares e diabetes elevando os gastos de saúde pública no país a mais de R\$ 1,5 bilhão (Veja, 2000), este novo cenário da saúde tem bases oriundas das “melhorias” tecnológicas da modernidade, oferecendo a população alimentos cada vez mais baratos e mais energéticos constituídos basicamente de açúcares, gorduras e laticínios, vale ressaltar ainda o aumento expressivo de pessoas sedentárias, ou seja que não realizam atividades físicas. A quantidade de obesos hoje é tal que a indústria passa a

ter um “novo cliente”, que são as situações em que se aplicam equipamentos e ferramentas para auxílio no tratamento de pessoas obesas.

O desenvolvimento de “equipamentos médicos para obesos, que inclui camas mecanizadas e cadeiras de rodas reforçadas, movimenta 150 milhões de dólares por ano e cresce ao ritmo de 15% anualmente.” (Veja, 2003). A indústria tem investido grandes quantias para desenvolver soluções para estes pacientes, isso inclui não somente macas e cadeiras de rodas, como também kits específicos para obesidade mórbida e até mesmo elevadores para transferência de pessoas obesas (Medicalexpo.com). Estudos evidenciam a dificuldade enfrentada por equipes de enfermagem, no tratamento de obesos em ambientes hospitalares, demonstrando sobrecarga física para a equipe de enfermagem, bem como a falta de tecnologias adequadas para o cuidado (Sebold, 2021). Alguns estudos (Corrêa, 2016) incentivaram a criação de medidas específicas para o tratamento de pacientes obesos, como forma de dar continuidade à assistência médica por equipamentos e reduzir a possibilidade de falhas por sobrecarga em alguns destes equipamentos.

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Para o desenvolvimento da solução proposta foi utilizado o Software CATIA® V5 o qual por ser parametrizado e conter ferramentas integradas de CAD / CAM / CAE (figura 1) oferece uma grande versatilidade no desenvolvimento do projeto e garante a migração entre módulos sem perda de informações e parâmetros. Das ferramentas disponíveis, os módulos de Modelamento e Análise Ergonômica (Ergonomics Design & Analysis), Modelamento Sólido (Mechanical Design), Montagem (Assembly Design), Análise Cinemática (DMU Kinematics) e Análise Estrutural (Generative Structural Analysis) foram os utilizados em cada fase. Para o controle e programação do equipamento foi desenvolvido um sistema supervisor em C++ *builder*.

Figura 1 – CATIA® Integração do Sistema CAD/CAM/CAE.

Definição do Manequim

Utilizando o módulo de modelamento e análise ergonômica do software CATIA® V5 foi criado um manequim (figura 2) de estatura acima da média, sendo a altura 1878 mm e peso de 123 Kgf, do sexo masculino, de modo a simular um indivíduo obeso e de estatura acima da média. Nesta fase o manequim foi necessário para a definição das dimensões mínimas ocupadas pelo paciente virtual no equipamento mecatrônico a ser proposto e atender as necessidades de movimentação.

Figura 2 - Manequim definido no software.

Criação do Pré-Projeto

Com o objetivo de possibilitar ao paciente a mobilidade de forma controlada e temporizada para que haja a mudança dos pontos de concentração de pressão no corpo, melhorando a circulação sanguínea, atender as expectativas de posicionamento, conforto e acessibilidade ao equipamento foi desenvolvido sistemas mecânicos simplificados em um pré projeto tridimensional e implementado em um pré protótipo mecânico funcional de forma a possibilitar a análise do funcionamento da solução proposta e oferecer melhorias para o desenvolvimento do projeto tridimensional final. Através do posicionamento do paciente virtual em posições pré-definidas (figura 3(a)) foi possível iniciar o modelamento tridimensional do conjunto com o objetivo inicial de ser determinado quais os sistemas mecânicos (figura3(b)) seriam implementados para atender a gama de variação de posições sugeridas para atender as necessidades

Figura 3 - Elaboração do pré-projeto:

(a)

(a) Concepção do pré-projeto

(b)

(b) Visualização dos sistemas mecânicos do pré-projeto.

Conhecidos os sistemas mecânicos houve a necessidade de se criar um pré-protótipo (figura 4) com o intuito de analisar os movimentos, os ângulos de inclinação, a forma de movimentação entre os componentes e ainda a observação das possibilidades de simplificação dos sistemas mecânicos no conjunto.

Figura 4 - Análise do pré-protótipo funcional.

Modelamento e Montagem tridimensional

O modelamento tridimensional dos componentes foi efetuado durante o próprio processo de montagem pois desta forma as geometrias e dimensões foram otimizadas para o funcionamento do sistema mecânico. “A montagem de um conjunto obedece a uma estrutura hierárquica em relação aos outros componentes de montagem, definindo a orientação física dos componentes com suas restrições e a hierarquia lógica de montagem das peças” [Camusso, D; Perestrello, P.C., 2003]. Desta forma pode ser obtida várias vantagens, dentre elas a definição de uma lógica de organização das peças e dos subconjuntos, definição da posição e relação dimensional de montagem, criação e modificação de componentes dentro do contexto montagem, análise de interferências e tolerância entre peças, criação da cinemática do conjunto, cálculo do centro de gravidade do conjunto e preparação de modelos para cálculos estruturais e vibracionais. Assim o modelamento e a montagem tridimensional do conjunto (figura 5) foi subdividido hierarquicamente conforme a classificação funcional em três subconjunto de sistema mecânicos, sendo, o subconjunto dos sistemas mecânicos de movimentação do encosto e do apoio de pernas (figura 5(b)) cujo objetivo é fornecer ao paciente posições de conforto e ao mesmo tempo, o subconjunto do sistema mecânico de inclinação do acento (figura 5(c)) cujo objetivo é facilitar ao paciente o acesso ao equipamento, o subconjunto do sistema mecânico de inclinação lateral (figura 5(d)), o qual tem como objetivos além de auxiliar o processo da circulação sanguínea modificando os pontos de pressão, também, mudar a inclinação lateral do paciente de modo a facilitar nos procedimentos de higienização, curativos, ou qualquer outro procedimento que necessite inclinar o paciente.

Figura 5 - Elaboração do projeto mecânico:

(a) Definição dos sistemas mecânicos.

(b) Mecanismos de inclinação do encosto e do apoio das pernas.

(c) Mecanismo de elevação do acento.

(d) Mecanismo de inclinação lateral.

Análise Cinemática dos Sistemas Mecânicos

Na elaboração do projeto mecânico da cama hospitalar para obesos se optou pela solução articular de quatro barras por ser um dos mecanismos mais simples e seguro no universo da engenharia mecânica. No processo de concepção de sistemas mecânicos baseados em mecanismos de quatro barras, é comum se observar a dificuldade na determinação das dimensões de cada barra e as inclinações possíveis de serem obtidas. Para simplificar este problema, o software CATIA V5[®] fornece uma ferramenta de grande valor a qual possibilita a criação do mecanismo de quatro barras na etapa de elaboração do sketcher, indicando no mesmo os valores de comprimento e ângulos de inclinação. O aplicativo também cria o modelo cinemático do sketcher permitindo se verificar o seu funcionamento. Na figura 7 é mostrado o mecanismo da cama gerado.

$$\tau_{int} = \int_0 M d\theta \quad (3)$$

fazendo a igualdade dos trabalhos, a Matriz de Rigidez de Elemento será dada pela Matriz Deslocamento Deformação Matriz Elasticidade

$$[k] = \int_{\text{volume}} [B]^T [D] [B] dv \quad (4)$$

Na análise do modelo formado por sólidos gerado no software, foram utilizados os elementos existentes no módulo de análise estrutural do software, sendo utilizado o método da família tetraédrica, obtendo-se a função do deslocamento (equação 6) no sentido do eixo x:

$$u = C1 + C2x + C3y + C4z + C5xy + C6xz + C7yz + C8x^2 + C9y^2 + C10z^2 \quad (5)$$

derivando a função deslocamento obtém-se a deformação:

$$\epsilon_x = \partial u / \partial x = C2 + C5y + C6z + 2 C8x \quad (6)$$

Importante se faz observar que nesta situação a tensão varia em todas as direções x, y, z de forma a fornecer uma maior precisão no modelo matemático, devendo-se assim ter em mente que o modelo matemático deve estar bem elaborado para se obter um resultado compatível com a realidade. O software CATIA® V5 em seu módulo de análise fornece ao analista a possibilidade de, em um modelo tridimensional, selecionar o tipo de elemento, tetraédrico linear ou tetraédrico parabólico, que será efetuada a malha, definir o tamanho dos elementos para todo o componente e a modificação dos elementos da malha para melhorar o modelo.

Na utilização do MEF em software se necessitam basicamente das seguintes informações para se gerar a simulação: Geometria do componente, Material do componente, Conhecimento dos vínculos e restrições existentes, Conhecimento das forças atuantes no modelo, Definição do tipo e tamanho do elemento a ser utilizado. Com estes parâmetros é obtido os valores de Von Misses (N/m²) e os deslocamentos ocorridos nos elementos do modelo, devendo o analista estudar os valores obtidos para decidir a aprovação ou alteração do estudo. Na figura 8 são mostradas análises elaboradas em um elemento da estrutura mecânica projetado para a cama.

Figura 7b - Análise de elemento de estrutura por MEF.

(a)

(b)

(a) Análise das tensões atuantes no componente

(b) Análise dos modos e frequências de vibração do componente

Outra possibilidade de análise é a da verificação dos modos de vibração e suas respectivas frequências (7(b)) de forma a fornecer parâmetros de projeto para a análise de possíveis quebras por fadiga.

O procedimento de análise das tensões e das vibrações foi efetuado para todos os componentes do conjunto em separado e finalmente do sistema mecânico montado virtualmente. Importante se faz mencionar que foram respeitadas e inseridas as restrições de análise necessárias baseadas nas restrições de montagem e análise dos movimentos entre os componentes constituintes do sistema mecânico.

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Com a evolução dos softwares de CAD o modelamento tridimensional implementou uma grande produtividade dando ao desenho bidimensional uma função de comunicação e documentação final, sendo o modelamento parametrizado qualquer modificação no modelo acarretará a respectiva modificação automática no documento 2D” [Camusso, D; Perestrello, P.C. 2003]. A geração desta documentação (figura15) é automatizada criando-se vistas ortogonais, auxiliares, seções, cortes e vista isométrica com grande facilidade, ela tem como

objetivo obter os desenhos em 2D dos conjuntos, subconjuntos e componentes de um projeto contendo as informações necessárias para a montagem e fabricação, dentre eles: Valores dimensionais, tolerâncias dimensionais de forma e de posição, materiais, processo de fabricação, e quantidade de componentes. Na figura 8 são mostrados os desenhos 2D elaborados do projeto da cama hospitalar para obesos.

Figura 8 - Documentação dos subconjuntos.

Desenvolvimento do Sistema Supervisório

Para se estabelecer uma interface de controle de manuseio do equipamento (IHM) por parte do usuário, foi elaborado o projeto de um sistema supervisório para controle via Internet ou intranet, do posicionamento angular das articulações da cama, podendo ser acionado e controlado o ângulo de inclinação e o tempo de permanência na mesma posição para os seguintes itens do equipamento:

- Inclinação do encosto da cama da maca;
- Inclinação do apoio de perna da cama da maca;
- Elevação do acento da cama da maca;
- Inclinação Lateral nos sentidos horário e anti-horário da cama.

Na elaboração do firmware implementado na plataforma microcontrolada dedicada ao gerenciamento do equipamento foram estipuladas regras de segurança de forma que as partes possam ser modificadas em sua inclinação e tempo de permanência desde que não se extrapolem as regras preestabelecidas, para que não ocorra algum acidente ou alguma posição de desconforto para o paciente, como por exemplo os ângulos máximos e mínimos de inclinação, ou ainda, a definição de quais os componentes podem ser movimentados concomitantemente, estas informações estão contidas no programa de controle desenvolvido, criado em ambiente Borland® C++ Builder. Na figura 9 é mostrada a tela de interface de IHM e a elaboração de testes em PC dedicado.

Figura 9 - Tela de apresentação do supervisor e implementação de teste da IHM.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

Neste artigo foi descrito o desenvolvimento do projeto mecatrônico de uma cama hospitalar anti escara para pacientes obesos, que contempla em seu projeto o servo controle do ângulo de inclinação das partes do equipamento além do tempo de permanência na posição das inclinações: do encosto, do apoio de perna e angulação lateral nos sentidos horário e anti-horário da cama.

Para esta proposta foram utilizadas ferramentas de CAD CAE do software CATIA V5®.

A aplicação da tecnologia proposta, além de contemplar o grave problema do tratamento e manuseio de pacientes obesos, automatiza a movimentação angular do leito hospitalar de forma suave, reduzindo drasticamente o surgimento de escaras.

A fabricação deste equipamento permitirá a redução do custo devido a implementação de tecnologia nacional, além de propiciar a redução dos riscos de acidentes nos procedimentos de tratamento de pacientes obesos e inertes.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

PIZZINATO, Nadia Kassouf. **Homem, trabalho, sociedade - Evolução da relação homem X trabalho, à luz da Teoria da Organização. Impulso** - Revista de Pesquisa e Reflexão da UNIMEP. Ano 2, n 3, 1º semestre de 1988.

SILVA FILHO, José Luiz Fonseca da. **Gestão participativa e produtividade: uma abordagem da ergonomia**. Florianópolis, Santa Catarina, 1995. Tese (Doutorado em Engenharia) - Universidade Federal de Santa Catarina.

SILVA FILHO, José Luiz Fonseca da.; MONTEDO, Uira B. **Ergonomia e organização do trabalho - uma base para a qualidade**. Florianópolis, Santa Catarina, 1996. Mimeo.

WISNER, Alain. **A inteligência no trabalho: textos selecionados de ergonomia**; tradução de Roberto Leal Ferreira. São Paulo: FUNDACENTRO, 1994.

ALVES FILHO, AVELINO, **Elementos Finitos, a base da tecnologia CAE**, Editora Érica, São Paulo, Brasil, 2000.

CAMUSSO, DANIEL; PERESTRELO, PAULO CESAR **Desenho e Manufatura Auxiliados por Computador - 6 e 7**, Apostila, Curso de Tecnologia Mecatrônica Industrial, SENAI, São Caetano do Sul, Brasil, 2003.

CORRÊA, Manoela Regina Alves. **Acelerador Trilogy® : obesidade de pacientes e quebra de aparelhagem**. Trabalho de conclusão de curso (residência em radioterapia) - Instituto Nacional de Câncer José Alencar Gomes da Silva. Rio de Janeiro : INCA, 2016.

SEBOLD, Luciara Fabiane; SILVEIRA, Bárbara Mohr da; GIRONDI, Juliana Balbinot reis; AMANTE, Lúcia Nazareth; JUSTINO, Juliana Simas. **DESAFIOS ENFRENTADOS PELOS TÉCNICOS EM ENFERMAGEM NO CUIDADO AO PACIENTE OBESO NO AMBIENTE HOSPITALAR**. *Enferm Foco* v.12.n.5.2021.

Revista Veja , **Obesidade é tratada como epidemia mundial em congresso europeu**, Editora Abril, abril 30 maio de 2001.

Revista Veja , **Estudo diz que 40% do brasil esta acima do peso**, Editora Abril, 30 abril de 2002.

Revista Veja , **O Brasil já tem 30 milhões de Obesos. E entre as crianças o número quintuplicou em 20 anos**, Editora